

**MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLIY RIVOJLANISHDA NUQSONI
BO'LGAN BOLALARGA NOMODDIY MADANIY MEROSNI
O'ZLASHTIRISHNING MAXSUS PEDOGOGIK SHARTLARI**

Mamatov Mashrab

Respublika musiqa va san'at kolleji

katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni maktabgacha ta'lim tizimida nomoddiy madaniy meros namunalaridan foydalangan holda aniqlash hamda ularga ijtimoiy pedogogik yordam ko'rsatish orqali aqliy zaiflikni oldini olish chora-tadbirlari ilmiy tahlil etilgan.

Annotation: In this article, the measures to identify children with intellectual disabilities in the preschool education system using intangible cultural heritage and providing them with social pedagogical support are scientifically analyzed.

Kalit so'zlar: aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bolalar, nomoddiy madaniy meros, pedagogik yondashuv, xavf ostidagi bolalar, musiqiy idrok, musiqiy qobiliyat, musiqiy tafakkur, kognitiv faoliyat, psixomotor rivojlanish

Bugungi kunga kelib, ko'pgina mamlakatlarda bolaning aqliy rivojlanishida nuqsonlarning vujudga kelishi va bunga vaqtida e'tibor hamda yordam ko'rsatilmashligi natijasida aqliy zaif bolalarning jamiyatda ko'payishi kuzatilmoqda. Shu sababli, so'nggi o'n yillikda aqliy zaiflik muammosini o'rganish ko'plab tadqiqotchilar tomonidan e'tiborga olinmoqda. Mana shunday olimlar sirasiga N.V.Babkina, L.B.Baryaeva, N.L.Belopolskaya, N.Y.Boryakova, T.A.Vlasova, E.A.Ekjanova, G.I.Jarenkova, O.V.Zashchirinskaya, T.N.Knyazeva, S.M.Kovalenko, Y.A.Kostenkova, L.V. Kulagina, R.I.Lalaeva, K.S.Lebedinskaya, V.I.Malofev, I.F.Markovskaya, N.A.Nikashina, V.B.Nikishina, L.I.Peresleni, E.S.Slepovich, T.A.Strekalova, R.D.Triger, U.V.Ulenkova, E.Bender va boshqalarni keltirish mumkin.

Rivojlanayotgan ta'lim tizimi bolada irsiy, ijtimoiy-ekologik va psixologik omillar ta'sirida paydo bo'lgan aqliy rivojlanishda nuqsonning vujudga kelishi hamda aqliy zaiflikning rivojlanishini maktabgacha ta'lim jarayonida ijtimoiy-pedagogik yordam ko'rsatish orqali bartaraf etishga qaratilmoqda. Mana shu jarayonda nomoddiy madaniy meros namunalaridan foydalanish asosiy vositalar takibiga kirib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimida asosiy e'tibor aqliy rivojlanishda nuqsoni bor yoki aqliy zaif bolalarni, birinchi navbatda, tarbiyachi yetakchiligida to'g'ri harakatlarga yo'naltirish va shu orqali bolani ijtimoiy muhitga olib kira olish va uning aqliy, ruhiy rivojini tarbiyalashga erishishga qaratilmoqda. Bunday jarayonda tarbiyachi psixologiya, pedagogika, tibbiyot va san'at vositalari orqali yondashishi lozim bo'lib bormoqda. Chunki, birgina pedagogik yondashuv orqali biz boladagi aqliy rivojlanishdagi nuqsonni bartaraf eta olmaymiz. Yuqoridagi fanlar integratsiyasidan foydalangan holda tarbiyachi ta'lim tizimini tashkil eta olsa, bolalardagi turli holatlar tezda aniqlanadi va vaqtida bartaraf etilishiga erishiladi.

Aliy zaif bolalar toifasini G.F.Kumarina "Xavf ostidagi bolalar" deya nomlaydi. Bunday nomlashga sabab qilib, ushbu bolalar toifasiga ta'lim tizimida alohida e'tiborning kamligi deb ko'rsatadi. Ta'lim tizimining har bir bosqichida bunday bolalar toifasiga alohida yondashuv metodlarining chuqur ishlab chiqilmagani keyinchalik bunday bolalarning jamiyatdan uzilib qolishlariga olib kelishi bugungi kunda ko'pgina tadqiqotlarda ta'kidlanmoqda.

Ushbu tadqiqot nomoddiy madaniy meros namunalarining aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bolalar tarbiyasidagi ijobiy ahamiyatiga qaratilgan. Nomoddiy madaniy meros shaxsning ichki dunyosini shakllanishiga ta'sir etuvchi samarali vositalardan ekanligi umume'tirof etilgan. Qadim zamonlardan boshlab faylasuflar tomonidan (Aristotel, Aristoksen, Geraklit, Demokrit, Sokrat, Platon va boshqalar) shaxsni ma'naviy boyitishning asosiy shakli sifatida nomoddiy madaniy merosga e'tibor qaratilgan. Nomoddiy madaniy meros bilan bolaning his-tuyg'ularini, tasavvurlarini uyg'otadigan, shuningdek, uning fiziologiyasi, ruhiyati, dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy pedagogik manbadir. Nomoddiy madaniy meros shaxsning his-

tuygʻulari, madaniyati, axloqiy munosabatlari va estetik xususiyatlarini tarbiyalaydi; ijodkorlikni rivojlantiradi; aqliy qobiliyatlarni faollashtirishga, idrok, xotira, fikrlash, eʻtibor jarayonlarining sifat jihatidan oʻzgarishiga hissa qoʻshadi, aqliy rivojlanishda nuqsoni boʻlgan maktabgacha taʻlim yoshidagi bolalar uchun juda zarur boʻlgan oʻzini oʻzi bilish va oʻzini namoyon qilishni ragʻbatlantiradi. Shuning uchun ham nomoddiy madaniy merosdan taʻlim jarayonida, jumladan, maktabgacha taʻlim tizimida foydalanish pedagogik jihatdan katta natijalar beradi.

Estetik tarbiya uchun eng qulay davr maktabgacha taʻlim yoshi ekanligi bugungi kun pedagogikasi uchun maʼlum. Ushbu xususiyatlardan kelib chiqqan holda, nomoddiy madaniy meros orqali aqliy rivojlanishda nuqsoni boʻlgan bolalarning maʼnaviy dunyosini shakllantirishga erishish mumkin. Taʼkidlash joizki, XX – XXI asr boshlarida musiqiy idrok, musiqiy qobiliyat, musiqiy tafakkur, xotira, tasavvur, harakatlarni muvofiqlashtirish va boshqa qobiliyatlarni rivojlantirishga asoslangan musiqiy faoliyat jarayonlarini pedagogik tashkil etish orqali sanʼatni tushunishda jiddiy ilmiy-nazariy tajribalar toʻplangan. Ushbu tadqiqotni olib borish jarayonida maktabgacha taʻlim muassasalarining amaliy ish tajribasini tahlil qilish orqali tarbiyalanuvchilar orasidan nomoddiy madaniy meros namunalari orqali tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish yordamida ular orasidan aqliy rivojlanishda nuqsoni boʻlgan bolalarni aniqlab olish hamda nomoddiy madaniy meros vositalari bilan ularni oʻqitish samaradorligini taʼminlaydigan maqbul psixologik-pedagogik sharoitlar oʻrganildi.

Maktabgacha taʻlim dasturlari tahlili shuni koʻrsatdiki, taʻlim jarayonida aqliy rivojlanishda nuqsoni boʻlgan bolalarning hissiy-irodaviy holati, kognitiv faoliyatining oʻziga xos xususiyatlari va idrok etishning oʻziga xos jarayonlari yetarli darajada hisobga olinmaydi. Shu sabab, darslarda aqliy rivojlanishda nuqsoni boʻlgan bolalar tarbiyasini rivojlantiruvchi omillar taʼsirini takomillashtirish, nomoddiy madaniy merosga faol emotsional-baholovchi munosabatda boʻlgan shaxsni shakllantirish masalalari hal etilmayotgani maʼlum boʻldi. Shuningdek, turli xil musiqiy faoliyat turlarini faol joriy etish va amaliyotda qoʻllash: bolalar musiqa asboblarini chalish; musiqa darslarida musiqiy-ritmik mashqlardan foydalanish, harakatlarni

muvofiqlashtirish, teatrlashtirilgan o'yinlarni tashkil etish kabi jarayonlar ham kuzatildi.

Quyida biz nomoddiy madaniy meros namunalarini qanday pedagogik maqsadlarda qo'llanishini keltirib o'tamiz:

- Qo'shiq aytish (yakka yoki jamoa tarzda). Bunda bolaning diqqatiga, xotirasiga, tasavvuriga ta'sir ko'rsatishga erishiladi;

- Musiqiy ta'lim jarayoni – nafaqat bolaning o'z musiqiy qobiliyatlarini (eshitish qobiliyati, ritmni his qilish, musiqiy xotira va boshqalar) rivojlantirishga qaratilgan amaliy ishlarning bir qismi sifatida, balki maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning ijtimoiy moslashuvi va sog'lig'ini yaxshilash omili sifatida ham ko'rib chiqish;

- Nomoddiy madaniy meros namunalarini mushtarak holda ta'lim tizimida qo'llash. Xususan: musiqa tinglash, qo'shiq aytish, musiqiy va ritmik harakatlar va mashqlar, bolalar cholg'u asboblariida ijro etish, musiqani idrok etishda san'atning boshqa turlaridan foydalanish va hk.;

- Aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan har bir bolaga individual yondashish va uning xarakter jihatdan o'ziga xos xususiyatlarini, hissiy qobiliyati, musiqiy ehtiyoj va qiziqishlarini hisobga olgan holda qo'shimcha nomoddiy madaniy meros namunalaridan tashkil topgan dasturni yaratish;

- Nomoddiy madaniy merosdan foydalangan holda ta'lim jarayonidan tashqari mashg'ulotlar (musiqiy o'yinlar, ekskursiyalar, teatrlashtirilgan tomoshalar, musiqiy ertaklarni sahnalashtirish, individual, guruhli, ommaviy shakllar) va maktabgacha ta'lim tashkilotidan tashqari (oilada aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan tarbiyalanuvchilar uchun nomoddiy madaniy meros namunalari) bilan birgalikda ijtimoiy-pedagogik yondashish.

Shuningdek, ushbu tadqiqotda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarga pedagogik yordam ko'rsatishni aniqlash yuzasidan uch bosqichdan iborat kichik eksperiment o'tkazildi:

Birinchi bosqich – aniqlash va nazariy ko'rib chiqish. Bu bosqichda maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalar tarkibidan aqliy

rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarni nomoddiy madaniy meros namunalari orqali aniqlab olish va ularning hozirgi holatini pedagogik nazariya va amaliyotda o'rganish va baholash;

Psixologik, pedagogik, falsafiy va musiqiy adabiyotlarni tahlil qilish, tadqiqot muammosi bo'yicha pedagogik tajribani o'rganish va umumlashtirish;

Aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalarning normal rivojlanayotgan tengdoshlariga nisbatan umumiy va musiqiy qobiliyatlarining (tinglash: melodik, tembr, dinamik jihatdan; ritm hissi; musiqiy xotira; fikrlash) boshlang'ich darajasini aniqlash maqsadida aniqlovchi eksperiment o'tkazish;

Bolalarning turli janrdagi san'at asarlariga hissiy sezgirlik darajasini aniqlash;

Suhbat, so'roq shaklida o'tkaziladigan bolalarning musiqiy ta'limi va tarbiyasini rivojlantirish jarayoniga ota-onalarning munosabatini o'rganish.

Ikkinchi bosqich eksperimental – tajriba-sinov. Ushbu bosqichda muammoni nazariy o'rganish, tushunish va umumlashtirish davom ettiriladi. Natijada eksperiment o'tkazildi, uning maqsadi ishlab chiqilgan ta'lim usullar tizimini amalda sinab ko'rish.

Uchinchi bosqich yakuniy va umumlashtiruvchi. Eksperimental ish natijalarini tizimlashtirish, tahlil qilish va qayta ishlash, nazariy qoidalarni shakllantirish, tadqiqot xulosalarini chiqarish.

Ushbu bosqichlar orqali maktabgacha yoshdagi aqliy rivojlanishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan nomoddiy madaniy merosni o'zlashtirishning maxsus pedagogik shartlari tahlil etildi.

Tadqiqot davomida nomoddiy madaniy meros namunalari orqali aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bolalarni aniqlash va ularning aqliy hamda ruhiy tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatish asosiy maqsad qilib olindi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan barcha pedagogik va amaliy chora-tadbirlar maktabgacha ta'lim pedagogikasining asosiy metodlariga tayanilgan holda olib borildi va xulosalar chiqarildi. Masalan:

1. Hujjatlar bilan ishlash metodi – bunda, asosan, bolalarning shaxsiy hujjatlariga, masalan, tibbiyot anketasiga alohida e'tibor qaratildi. Kuchli infeksiyon kasalliklarga

chalingan, yoki tez-tez nevraptopolog huzuriga borgan bolalar toifasi hujjatlarni tahlil etish davomida aniqlab olindi.

2. Kuzatish metodi – ushbu metod orqali tadqiqotimiz uchun obyekt sifatida olingan bolalarni o‘yin faoliyatida, jamoa bilan munosabatlarida, dars jarayonida doimiy kuzatib borildi. Ushbu kuzatishlar natijalari tadqiqot yakunida umumlashtirilib, xulosalar berildi.

3. Suhbat metodi – Bunda yuqoridagi xususiyatlardan kelib chiqqan holda tadqiqot uchun obyekt sifatida belgilab olingan bolalar bilan yakka holda suhbatlar tashkil etildi. Bolaga beriladigan savollar oldindan tayyorlab olindi. Asosan, savollar bolaning kognitiv, psixomotor rivojlanishini aniqlashga qaratilgan bo‘lishi lozimligiga alohida e‘tibor qaratildi. Mana shunday savollar tarkibiga “Onam mening ustozim”, “Men mitti yulduzchaman”, “Mushuk nega har doim sichqonni quvlab yuradi?”, “Do‘st boshga ish tushganda bilinadi”, “Yer tagida oltin qoziq (sabzi)”, “Oyog‘i yo‘q, qo‘li yo‘q eshik ochar (shamol)”, “bu qanday ohang? (sho‘x, sekin) kabi mavzularda topshiriqlar berilib, undan shu mavzuga fikr bildirishlari so‘raldi. Bu bilan bolaning tasavvur va tafakkur dunyosini aniqlashga, tevarak atrofdagi bo‘layotgan voqea-hodisaga baho bera olish yoki olmasligiga alohida e‘tibor qaratildi.

4. Anketa yo‘li bilan so‘rash metodi – ushbu metod orqali bolalarga turli mavzularda tuzilgan savollar berildi. Masalan,

“Sizning do‘stlaringiz ko‘pmi?”

- A) Ha, men do‘stlashishni yaxshi ko‘raman
- B) Yo‘q, bolalar bilan doim urishib qolaman
- C) Do‘stlashishni xohlayman, lekin tortinaman
- D) Do‘stim bor-yo‘qligi ahamiyatsiz

“Qanday musiqalarni yaxshi ko‘rasiz?”

- A) Raqsga tushsa bo‘ladiganini
- B) Musiqani yoqtirmayman
- C) Eshitib uxlab qoladiganimni
- D) Baland ovozda eshitgan musiqamni

5. Bolalarning ijodiy ishlarini o'rganish metodi – ushbu metod orqali bolalarning nomoddiy madaniy meros namunalari sanalagan rasm chizish va uni bo'yash, she'r aytib berish, chapak ritmik musiqasini ijro etish, musiqaga raqs tushish kabi bir qator qobiliyatlarini puxta o'rganib chiqib, yakuniy xulosalar chiqarildi.

Eksperiment davomida tadqiqotimiz uchun obyekt sifatida belgilab olingan 20 nafar boladan 7 nafariga aqliy rivojlanishda nuqson bor deya tashxis qo'yildi. Shu bilan birga, ushbu 7 nafar bolaning darajasi bir-biridan og'ir yengillik jihatdan farq qilishi ham belgilandi. Tadqiqotimizning keyingi bosqichida mana shunday bolalarga nomoddiy madaniy meros namunalari orqali ta'sir ko'rsatilib, ularning umumiy holatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishga harakat qilindi. Masalan, quyidagi vazifalar aqliy rivojlanishda normal va aqliy rivojlanishda nuqsoni bor deb tashxis qo'yilgan bolalarga berildi:

- Biror ertak asosida sahna ko'rinishini bajarish;
- Og'zaki shaklda muayyan mavzuga hikoya tuzish;
- Muayyan ohangni istagan anjomdan foydalangan holda ijro etib berish;
- Yoqtirgan qo'shig'ini kuylash.

Bunday vazifalarni bajarish orqali bolalarda aqliy va ruhiy rivojlanish jarayoni, nafaqat, tarbiyalab borildi, balki ulardagi bu holatning og'ir-yengillik darajasini ham belgilab olishga ko'mak bo'ldi. Shuningdek, aqliy va ruhiy rivojlanishni tuzatish jarayonida "Musiq" fanining asosiy vazifalari nimalardan iborat bo'lishi ham belgilab olindi:

- 1) musiq bilan muloqotga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish.
- 2) bolalarning psixofiziologik xususiyatlari – hissiy sezgirlikni shakllantirishga yordam berish, aqliy rivojlanishda nuqsoni bor bo'lgan tarbiyalanuvchilarning musiqiy qobiliyatlarini o'rganish, kognitiv faollik va hissiy-irodaviy xususiyatning rivojlanish dinamikasini o'rganish.
- 3) xatti-harakatlarni tartibga solish qobiliyatini shakllantirish.
- 4) jamoaviylikka o'rgatish.
- 5) musiqiy savodxonlik asoslarini o'rgatish.

Shu bilan birgalikda, nomoddiy madaniy meros namunasi sanalgan xalq o'yinlarining bolalarni aqliy va ruhiy tarbiyasiga ta'siri ham kuzatib borildi. Umumjahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'yin bolaga bosim o'tkazmagan holda yo'naltirishning eng samarali usullaridan biri. Ushbu usul bolani o'ziga qiziqitira olishi bilan alohida ajralib turadi. Shu bilan birga, bolani jamoaga moslashishiga va kirishiga yordam beradi.

Tadqiqotimiz davomida bolalarga aqliy va ruhiy tarbiyasiga ta'sir ko'rsatuvchi musiqalar tinglatilib, ulardan nimalarni tasavvur qilayotgani so'rab borildi. Bu orqali bolaning ruhiy olamiga kirib borish va uni rivojlantirishga erishildi. Shuningdek, xalq maqollarini sharhlash, tez aytishlar aytirish va topishmoq jumboqlarini yechish orqali ham ularning kognitiv qobilyatlariga ijobiy ta'sir o'tkazib borildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari va pedagogik usullar orqali biz tadqiqotimiz davomida aniqlangan 7 nafar bolaning 5 nafarida ijobiy natijaga erisha oldik. Ularda jamoaga kirishish, masalaga fikr bildira olish, bildirganda ham fikrlashni ijobiy tomonga yo'naltirish, jumboqlarni tez yecha olish kabi bir qator yutuqlarga erishildi. Lekin, 2 nafar tarbiyalanuvchiga aqliy rivojlanishda nuqsonning og'ir shakli tashxisi qo'yildi. Chunki, bu ikki bola yoshligida bosh miyadan kuchli travma (shkast) olgan bo'lib, ulardagi bu holat aqliy va ruhiy rivojlanishga keskin ta'sir ko'rsatayotgani ma'lum bo'ldi. Bu ikki bolaning ota-onasiga tushuntirish ishlari olib borilib, tezda bolani shifokor huzuriga olib borishlari tavsiya etildi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bunday tajribalar nima uchun kerak degan savolga javob tariqasida boladagi aqliy va ruhiy jarayondagi salbiy holatlar qancha erta aniqlansa, uni shuncha tez bartaraf etishga erishish mumkinligini ilmiy asosda izohlab berish uchun degan bo'lar edik. Bolani shaxs sifatida shakllanishida maktabgacha ta'lim tizimi oiladan so'ng asosiy bosqichlardan biri sanaladi. Ayni shu bosqichda bola to'g'ri shakllantirilsa, u kelajakda jamiyatning faol a'zosiga aylanadi. Shuning uchun ham, biz bolaning rivojlanishini doimiy kuzatib borishimiz lozim.

Tadqiqotimiz davomida boladagi aqliy va ruhiy rivojlanishni kuzatib borish va tarbiyalashda nomoddiy madaniy meros namunalarining pedagogikadagi ahamiyatini ochib berishga harakat qildik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. 2010-2020-yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ‘ib qilish va ulardan foydalanish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 07.10.2010. 222-son
2. Alohida yordamga muhtoj bolalarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi. Ilmiy-metodik to‘plam, T-2013
3. Ismoilova N., Abdullayeva D. Ijtimoiy psixologiya. T.: 2013.
4. Mamedov K., Shoumarov G. Aqli zaif bolalar psixologiyasi. T.:1994.
5. Тишина Екатерина Юревна. Содержание формы и методы музыкального воспитания младших школьников с задержкой психического развития. Кандидата педагогических наук. Москва-2008.
6. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. –М., 2004.